

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALA SHAXSINIŇ RAWAJLANIWINA SHAŇARAQTAĞI ORTALIQTIŇ ROLI

Пысов Турсинбай Максетбаевич

Qaraqalpaqstan respublikasi Xojeli rayoni 4 sanli MMSHBSH psixologi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18745085>

Annotaciya. Shaňaraq mektepke shekemgi bala shaxsiniŇ rawajlaniwinda eň ahmiyetli buwini esaplanadı, sonliqtan bul tema óz aktualliđın joytpaydı.

Gilt sózler: *regulyator, stimul, minez-qulq, avtoritar, demokratiyalıq.*

Аннотация. Семья играет очень важную роль в развитии личности ребенка дошкольного возраста, поэтому данная тема не теряет своей актуальности.

Ключевые слова: *регулятор, стимул, поведение, авторитарный, демократический.*

Abstract. *The family is a very important stage in the development of a preschool child's personality, so this topic does not lose its relevance.*

Keywords: *regulator, stimulus, behavior, authoritarian, democratic.*

Shaňaraq balanı orap turđan sociallıq ortalıqtıń eň ahmiyetli buwını esaplanadı. Onıń balanıń shaxs sıpatında qalıplesiwinde kórsetetuđın tásirini júdá úlken. Bul dáwirde balanıń gárezsiz bolıwı salıstırmalı bolıp, ol kóp tárepten úlkenler qaramađı hám járdemine mútaj boladı.

Ata-ananıń pikiri hám múnasibeti bul dáwirde júdá úlken alđa talpındırıwshı kúshke iye bolıp, ol minez-qulıqtıń regulyatori hám psixikalıq jaqtan rawajlanıwdıń stimulyatori bolıp xızmet qıladı [Nishonova, Alimova 80]

Psixiyatrlardıń aytıwınsha, balanı hádden tısqarı qattıqollıq penen tárbiyalaw olarda nevrozlardı hám psixosteniyani keltirip shıǵarıwshı faktorlardan biri esaplanadı. Sonday-aq bixeviorizm bađdarınıń tiykarshisi Dj Uotson, bala tárbiyasında shaňaraqta anıq kún tártibine ámel qılıw, túrli stimullardıń tásirinen qorǵaytuđın balanıń arnawlı xanasi bar ekenligi balađa muxabbat hám gámxorlıq kórsetiwde norma bolıwı zárúr ekenin aytip ótedi.

Álbette hár bir shaňaraqta qarım-qatnas ózine tán hám tákirarlanbaytuđın faktorlardan biri. Bıraq ata-ana hám bala qarım-qatnasınıń ulıwmalıq tárepleri de bar. Ata-analar balalar minez-qulqın basqarıwda qanday usıllardan paydalaniwına qaray qarım-qatnas kóbinese “demokratiyalıq” hám “avtoritarlıq” usıllarđa bólinedi.

Balalarđa shaňaraqta tásir etiwdiń “demokratiyalıq” formasi ushın tómendegiler tán: balađa kóp nársesge ruxsat beriledi, bala menen kóp sáwbet qilinadi, ođan isenim hám húrmet penen múnasibette boladı, ata-analar bolar-bolmas qadaǵalawlar hám sheklewlerdi qoymawđa háreket qıladı, ilaji barınsha balalardıń sorawlarına juwap beriwge, olardıń qızıǵıwshılıqların qanaatlandırıwđa háreket etedi.

Shaňaraqlarda “avtoritarlıq” ortalıq balalarđa hádden tısqarı qadaǵalawlardıń kópligi menen xarakterlenedi. Bul usılda ata-analar baladan olarđa tolıq boysınıwdı talap etedi. Bunday shaňaraqlarda balalarđa minez-qulıq qađıydaların túsintiriwge qaratilđan sáwbetler az ótkeriledi.

Bizge sol nárses belgili “avtoritarlıq” hám “demokratiyalıq” usıldan paydalangan shaňaraqlarda tárbiyalanıwshı balalardıń shaxsiy qalıplesiwinde parqlar kózge taslanadı.

“Demokratiyalıq” usıdan paydalangan shańaraqlardıń perzentleri dóretiwshilikke beyim, shólkemlestiriwshi, liderlikke umtiliwshań, socialliq qarim-qatnaslarda kóbirek emociyalardı sezetuǵın perzentler boladı.

Sotsiometriyalıq tájriybelerden málim bolıwınsha shańaraqlıq ortalıq jaqsi, ata-ana hám bala ortasındaǵı qarim-qatnas demokratiyalıq tiykardan quralǵan bolsa, bala óz teńlesleri arasında, toparda úlken abıroyǵa iye kerisinshe, salamat turmıs tarsi qalıplespegen shańaraqta tárbiyalanıp atırǵan balalar birqansha ózlerine tómen baha beredi.

Ata-analar perzentlerin tárbiyalaganda joqarıdaǵı usıllardıń hár ekewinde ornında qollaw eń jaqsi nátiye beredi, sebebi “demokratiyalıq” usılda tárbiyalangan balalar hádden tisqari erke, al “avtoritarlıq” usılda tárbiyalangan balalar natıq hám tartınshaq bolıp qalıwi múmkin.

Endi dúnyanıń rawajlangan mámleketlerinde shańaraqtaǵı ortalıqtıń bala shaxsiniń qalıplesiwine tásirine toqtap ótemiz:

Yaponiya- Kun shıǵar mámlekette ata-analar perzentleriniń tárbiyasına júdá úlken juwapkershilik penen qaraydı. Belgili Yapon alimi Masara Ibukidiń pikirine kóre, balaǵa tiykarǵı tárbiyani 3-jasqa shekem beriw lazim. Mine usı 3 jasqa shekem perzentinińdegi jasirin qábiletin júzege shıǵariw múmkin. Yaponiyalılar 5 jasqa shekem bolǵan kishkenelerge sultanday múnasibette boladı. Olar qálegenshe oynawi, oyına kelgen jumislardi qiliwi múmkin. Hátteki balalar baqshalarında balalar flamaster menen diywalǵa qálegeninshe siziwi múmkin bul ushin arnawlı xanalar bar. Egerde anası óz perzentiniń is-háreketlerinen narazi bolsa, shetke alıp shıǵıp, pás dawısta oǵan ózin qalay tutıw kerek ekenligin túsindiredi.

Germaniyada balalardıń hár tárepleme rawajlanıwına 3 jastan baslap úlken itibar beredi.

Analar óz perzentlerin baslanǵısh basqishta háptede bir márte , sál úlkeygennen keyin bir neshe márte arnawlı rawajlandırıw toparlarına alıp baradı. Maqset topar bolıp oynaw, óz-ara qarim-qatnası úyretiw. Mine usı toparlarǵa bargannan keyin oni balalar baqshasına beredi.

Sebebi perzentiniń baqshaǵa kónligiwi ańsat keshedi hám balalar bul jerde ózlerin erkin sezedi. Germaniyada balalarǵa televizor kóriwge ruxsat berilmeydi hám ilaji barınsha saat 20 00 de uyiqlatadı, sebebi perzentleri erte oyanadı hám kishkeneliginen kunin rejelestirip úyretiledi.

Mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń shańaraq aǵzalarına bolǵan múnasibetleri ul hám qız balalarda túpten parq qıladı. Máselen ul balalar qızlarǵa qaraǵanda kóbirek óz jnsındaǵı shańaraq aǵzaları ákesi, ajaǵası, atasına ózin jaqın tutadı. Shańaraq bala shaxsiniń qalıplesiwi hám rawajlanıwında ornı salmaqlı eken, shańaraq aǵzaları balalardıń psixikalıq jaqtan rawajlanıwin táminlew ushin shańaraqta salamat qarim-qatnas ortalıǵın jaratiw lazim, tárbiyashılardıń eń tiykarǵı járdemshisine aylaniwi kerek.

Juwmaqlap aytqanda bala shańaraqta qánsheli kóp erkeletilse shaxs sipatında sonsha ástelik penen jetiledi, ol passivlik hám apatiyaǵa beyim bolıwı múmkin, bálkim keyin ala oniń xarakteri qalıplesedi.

Shańaraqta psixologiyalıq ortalıq, yaǵniy balalar menen bolǵan qarim-qatnas xarakteri, olarǵa mehir-muhabbat, diqqat-itibar menen múnasibette bolıw ósip kiyatırǵan balanıń hár tárepleme rawajlanıwı ushin úlken rol oynaydı. Sonıń ushın da bárkamal insan tárbiyasi dáslep shańaraqtaǵı ortalıqtıń salamat bolıwin talap etedi...

Paydalangan ádebiyatlar:

1. Z.Nishanova, G.Alimova “Bolalar psixologiyasi va uni óqitish metodikasi” T.: 2006
2. Z.T.Nishanova hám basqalar “Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya” T.: 2018.